

17

20

30

207

17
 20
 30
 207
 17
 20
 30
 207
 17
 20
 30
 207

272

Handwritten text in Devanagari script, consisting of approximately 10 lines of dense text within a rectangular border.

30

7

8

9

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्यायस्य अष्टमोऽध्यायः ॥ ३० ॥
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।
 अथ कुरुपुत्र उवाच । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य । अहो मया सुनिश्चितं प्रवृत्तं त्वत्पुत्रस्य ।

३१०

वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...
वर्षाभूयस्यस्यैकैकैर्यैः...

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ	<p>ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ</p>	<p>ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ</p>	<p>ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ</p>
---------------------------------	--	--	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

७७। ॥०२॥ ॥०३॥ ॥०४॥ ॥०५॥ ॥०६॥ ॥०७॥ ॥०८॥ ॥०९॥ ॥१०॥ ॥११॥ ॥१२॥ ॥१३॥ ॥१४॥ ॥१५॥ ॥१६॥ ॥१७॥ ॥१८॥ ॥१९॥ ॥२०॥ ॥२१॥ ॥२२॥ ॥२३॥ ॥२४॥ ॥२५॥ ॥२६॥ ॥२७॥ ॥२८॥ ॥२९॥ ॥३०॥ ॥३१॥ ॥३२॥ ॥३३॥ ॥३४॥ ॥३५॥ ॥३६॥ ॥३७॥ ॥३८॥ ॥३९॥ ॥४०॥ ॥४१॥ ॥४२॥ ॥४३॥ ॥४४॥ ॥४५॥ ॥४६॥ ॥४७॥ ॥४८॥ ॥४९॥ ॥५०॥ ॥५१॥ ॥५२॥ ॥५३॥ ॥५४॥ ॥५५॥ ॥५६॥ ॥५७॥ ॥५८॥ ॥५९॥ ॥६०॥ ॥६१॥ ॥६२॥ ॥६३॥ ॥६४॥ ॥६५॥ ॥६६॥ ॥६७॥ ॥६८॥ ॥६९॥ ॥७०॥ ॥७१॥ ॥७२॥ ॥७३॥ ॥७४॥ ॥७५॥ ॥७६॥ ॥७७॥ ॥७८॥ ॥७९॥ ॥८०॥ ॥८१॥ ॥८२॥ ॥८३॥ ॥८४॥ ॥८५॥ ॥८६॥ ॥८७॥ ॥८८॥ ॥८९॥ ॥९०॥ ॥९१॥ ॥९२॥ ॥९३॥ ॥९४॥ ॥९५॥ ॥९६॥ ॥९७॥ ॥९८॥ ॥९९॥ ॥१००॥

385
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

385
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

10

Handwritten text in a rectangular frame, consisting of multiple lines of dense script in an Indic language. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines, filling most of the page's width and height. The characters are small and closely spaced, typical of traditional manuscript writing.

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including a vertical sequence of characters and a small number '415' at the bottom left.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Tibetan or Sanskrit, arranged in approximately ten horizontal lines within a rectangular frame.

Handwritten marginal notes on the left side of the page, including the number '100' and other characters.

Main body of handwritten text in a historical script, possibly Tibetan or Sanskrit, enclosed in a rectangular border. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines.

48

Handwritten text in a rectangular frame, likely a manuscript page. The text is written in a dense, cursive script, possibly a form of Indic or Chinese characters. It appears to be a list or a series of entries, with some lines starting with a small character that could be a section marker or a specific character. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines within the frame.

Handwritten vertical text on the left margin.

Main body of handwritten text in a traditional script, consisting of several lines.

Final line of handwritten text at the bottom of the page.

७३
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

७३
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740

731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740

760

Handwritten text in a rectangular frame, likely a manuscript page. The text is dense and appears to be in a South Indian script (possibly Grantha or Tamil). It contains several lines of text, including what looks like a list or a series of entries, possibly related to a calendar or astronomical observations. The text is written in a cursive style with some characters that are difficult to decipher without a specialist in the script.

